

Universidad de Ciencias Médicas

Las Tunas

Hospital General Docente. Dr. Ernesto Guevara de la Serna

Las Tunas

Factores de Riesgo del Cáncer de Piel no Melanogénico

***Trabajo para optar por el título de especialista de primer grado
en Dermatología.***

Autora: *Dra. Yordania Velázquez Ávila*
(Residente de Dermatología)

Tutora: *Dra. Clara García Lahera*
(Especialista de primer grado en Dermatología).
(Profesora instructora de Dermatología).

Asesor: *Dr. Vicente Álvarez Yabor*
(Especialista de segundo grado en Dermatología).
(Profesor auxiliar de Dermatología).

Año 2008

*Mientras el alma está en el cuerpo,
lugar tiene la esperanza.*

Dedicatoria

A todos los médicos
y estudiantes de Ciencias Médicas
para que puedan enriquecer sus conocimientos
y en un futuro no lejano, ayuden a combatir esta enfermedad.

Agradecimientos

A mi hijo:

Por ser mi mayor fuente de inspiración.

A mi familia:

Quienes siempre me han dado su apoyo.

A mis profesores:

Quienes me han ayudado a andar
por el camino de las ciencias.

A la Revolución:

Que me permitió ser médico revolucionario.

A todos los que de una forma u otra
han hecho posible la realización de esta obra.

Resumen

El cáncer de piel no melanogénico (CPNM) se ha acrecentado en los últimos años en el municipio de Tunas. Esta problemática motivó la realización de un estudio con el objetivo de determinar, por orden de frecuencia, los factores de riesgo que han conllevado a elevar la incidencia de esta enfermedad en este medio. La investigación transcurrió durante el periodo 2006-2007; siendo clínico-epidemiológica, observacional, analítica de casos y controles. El grupo de casos enfermos estuvo formado por 100 pacientes diagnosticados de CPNM clínica e histopatológicamente. El grupo control se constituyó con 200 individuos no afectados de CPNM escogidos al azar. Toda la muestra estuvo integrada por personas mayores de 14 años, residentes en el municipio estudiado, con su aprobación; las mismas fueron encuestadas. Entre las variables a tener en cuenta estuvieron: edad, sexo, color de la piel, capacidad de bronceado y tendencia a las quemaduras (según fototipo de piel), antecedentes familiares con CPNM, exposición al sol, a altas temperaturas, a radiaciones ionizantes, a sustancias químicas carcinogénicas, uso de inmunosupresores, presencia de dermatosis precancerosas y antecedentes de virosis cutánea por el virus del papiloma humano. Toda la información recopilada se sometió a su análisis estadístico; cálculo de porcentaje, odds ratio con su nivel de confianza, chi-cuadrado y probabilidad. Los resultados son expuestos a través de tablas, que permitieron la determinación, por orden de frecuencia, de las variables que representaron factores de riesgo significativos con asociación causal y aquellos con poca significación, sin asociación causal sobre la aparición del CPNM en Las Tunas.

Índice

Introducción.....	1
Objetivos.....	4
Materiales y Métodos	5
Resultados	11
Análisis y Discusión.....	12
Conclusiones	22
Recomendaciones	23
Referencias Bibliográfica	24
Bibliografía	27

Introducción

En los últimos años las ciencias médicas se han desarrollado vertiginosamente, sobretodo en los países industrializados, lo cual ha contribuido a elevar la expectativa de vida y por consiguiente se ha aumentado la incidencia de enfermedades comunes en la tercera edad, entre las que se encuentra el cáncer, despertando gran interés en la comunidad científica.

Las enfermedades cancerosas representan la segunda causa de muerte en todos los grupos de edades en Cuba, y el cáncer de piel no melanogénico (CPNM) constituye el segundo lugar en la tabla general del cáncer, con una tasa anual de 16.8 x 100 000 habitantes. En EAU es el cáncer más común de la población blanca con una tasa de 500 x 100 000 habitantes. En Hawai se describe una tasa de 62 x 100 000 habitantes. En España se producen 80 000 nuevos casos de cáncer de piel por año. (1-4)

La piel es el mayor órgano de la economía, representado el 10% del peso corporal, y en ella se originan varias neoplasias. Los tumores cutáneos malignos no malonogénicos representan del 9-13 % de todos los tumores malignos. En esta amplia gama de neoplasias el 95% está constituido por dos variedades de características histológicas similares: El carcinoma espinocelular y el basocelular. (5,6).

Los carcinomas baso y espinocelular comprenden el mismo origen en la célula epidérmica, variando sólo la capa de la epidermis donde se asientan, presentan un mismo origen embriológico y los agentes etropatogénicos reconocido son los mismos. Se han descrito con mayor frecuencia en persona entre la quinta y sexta década de la vida, con predominio del sexo masculino, piel caucásica y ojos azules, sobre todo los fototipos de piel I (actínica) y II, con poca o nula capacidad de bronceado y tendencia a las quemaduras. Aunque no se considere una enfermedad hereditaria, se ha descrito su presencia en varios miembros de una misma familia (7).

A pesar de la naturaleza siempre presente de la luz ultravioleta (UV) no fue hasta 1890 cuando se presentó gran interés a la exposición solar como causa de carcinoma cutáneo. En 1894 Unna y en 1899 Shield mencionaron la estrecha relación que existía entre agente y enfermedad. En 1928 Findlay experimentó en ratones los efectos de la luz UV observando la aparición de cánceres cutáneos. Esto fue perfeccionado por Blum entre 1940-1950, observando que la radiación UV incide con distinta intensidad en diferentes latitudes y por tanto el CPNM es mayor en la población blanca que vive a latitudes cercanas al ecuador. (8)

Las lesiones térmicas de la piel producida por la exposición crónica a altas temperaturas, son otra causa del CPNM. La constante exposición al té caliente puede producir leucoplasia y luego asentarse sobre ella el cáncer espinocelular bucal. Otro ejemplo lo constituye el uso del Kangri (especie de bracero lleno de carbón ardiente, usado debajo de la ropa para calentarse) por los nativos de Cachemira, que produce el cáncer de Kangri (carcinoma basal). (9)

Las radiaciones ionizantes también son carcinogénicas para la piel, del mismo modo que para otros tejidos. Una exposición crónica exagerada a las radiaciones ionizantes, especialmente Rayos X, Radiación y sustancias radioactivas también pueden producir el cáncer. En 1902 Frieben fue el primero en informar sobre la aparición de carcinoma espinocelulares en la piel provocada por la radiación Roentgen, que afectaban en primer orden a las personas que operaban el equipo y luego los pacientes que habían estado expuestos. Otra etiología demostrada del CPNM es la carcinogénesis química, que aunque no es tan frecuente como las radiaciones UV, fue descrita un siglo antes. En 1915, Yamagiwa e Ichikawa fueron los primeros en producir de forma experimental el cáncer de piel en conejos, después de la aplicación repetida y prolongada de alquitrán. Otras sustancias químicas con propiedades oncogénicas son los hidrocarburos y sus derivados. (8,9).

Recientemente se ha planteado que el uso prolongado de Psoralenos orales con exceso de fototerapia y el uso de inmunosupresores como el metotrexate (en el

tratamiento de la psoriasis) puede inducir la aparición del CPNM. También se ha demostrado que estas variedades de carcinoma cutáneo pueden asentar sobre dermatosis precancerosas como: queratosis, cuerno cutáneo, cicatrices de Lupus Eritematoso, Liquen plano de la mucosa oral. Entre otros, además se ha postulado un papel etriopatogénico a las virosis cutáneas producidas por virus oncogénicos como el virus del papiloma humano (VPH) (7).

A nivel mundial la incidencia del CPNM ha ido en aumento año tras año, y también este fenómeno ha afectado el municipio Las Tunas.

¿Por qué se ha aumentado la incidencia del CPNM en este medio?

¿Qué factores de riesgo han contribuido con este incremento?

Responder estas interrogantes ha sido la motivación para la realización de este estudio.

Si los individuos más expuestos a los factores de riesgo son los más afectados de CPNM, entonces es posible asegurar, que si el ser humano no se expone a ellos, el riesgo de padecer este cáncer se reduce al mínimo.

Objetivos

General

Determinar, por orden de frecuencia, los factores de riesgo que han contribuido al incremento del cáncer de piel no melánico, en el municipio Las Tunas, en el periodo del año 2006 al 2007.

Específicos

1. Establecer la relación entre la existencia del CPNM y las variables siguientes.

- Edad
- Sexo
- Color de la piel.
- Capacidad de bronceado y tendencia a las quemaduras (según fototipo de piel).
- Antecedentes familiares del PMNM.
- Exposición a radiaciones ultravioletas.
- Exposición a altas temperaturas.
- Exposición a radiaciones ionizantes.
- Exposición a sustancias químicas carcinogénicas.
- Uso prolongado de inmunosupresores.
- Presencia de dermatosis precancerosas.
- Antecedente personal de virosis cutánea por el virus del papiloma humano.

2. Identificar, por orden de frecuencia, las variables que constituyen factores de riesgo significativos con asociación causal, y las de poca o nula significación sin asociación causal, con la aparición del CPNM.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio clínico epidemiológico de tipo observacional analítico de casos y controles, para determinar los factores de riesgo que han contribuido al incremento de la incidencia del cáncer de piel no melanogénico en el municipio Las Tunas. El mismo tuvo lugar en el municipio mencionado, durante el periodo de enero/2006 a diciembre/2007. El universo estuvo constituido por la población del municipio Las Tunas mayor de 14 años con 154 473 personas. La muestra estuvo formada por 300 personas mayores de 14 años, residentes en el municipio estudiado, que consintieron con su participación en la investigación; constituyendo a su vez, la unidad de análisis y observación. De la muestra estudiada, formaron el grupo de casos enfermos 100 pacientes diagnosticado del CPNM clínica e histopatológicamente. El grupo control estuvo formado por 200 personas no afectadas, seleccionados al azar con una relación 1:2 por muestreos aleatorios simples. La realización del trabajo se puso en práctica a través del método de observación científica sistemática, abierta y no participativa.

Primeramente la autora y tutora hicieron una revisión bibliográfica sobre el tema, para una mejor comprensión del problema. Esta se mantuvo activa durante toda la investigación.

Para la identificación de los casos enfermos se coordinó con los dermatólogos de las áreas de salud, y otras especialidades como proctología, ginecología, cirugía, máximo facial y oncología, de forma que aquellos pacientes que acudieron a ellos con lesiones sugestivas de CPNM durante el periodo estudiado (2006-2007) fueron remitidos a la consulta de dermatología del Hospital General Docente “Dr. Ernesto Guevara ”, llevada a cabo por la autora y tutora de la investigación; realizándosele examen dermatológico minucioso. Cada uno de ellos fue encuestado. Para dar cumplimiento a los objetivos trazados, en la encuesta se tuvo en cuenta las siguientes variables:

1.- Edad.

< 50 años

≥ 50 años

2.-Sexo.

-masculino (m)

-femenino (f)

3.-Color de la piel.

-blanca

-otras (Mestiza y negra)

4.- Capacidad de bronceado y tendencia a las quemaduras, según fototipo de piel.

-Poca o nula capacidad de bronceado con tendencia a las quemaduras.

I.- Siempre quemadura y nunca broncea.

II.- Casi siempre quemadura y escaso bronceado.

III.- A veces quemaduras leves, y bronceado normal.

-Gran capacidad de bronceado sin tendencia a las quemaduras.

IV.- Raramente quemaduras, bronceado intenso y fácil.

V.- Piel marrón.

VI.- Piel negra (10).

5.-Antecedentes familiares de CPNM.

- Con antecedentes.

-Sin antecedentes.

6.-Exposición prolongada y crónica (más de diez años) al sol.

-Expuestos: considerándose aquellas personas que realizaron labores o actividades al aire libre, regularmente, en horarios de 10:00Am a 3:00Pm (Trabajadores agrícolas, salvavidas, obreros de la construcción, reparadores de viales, linieros, etc.).

-No expuestos: Considerándose aquellas personas que no trabajan al aire libre (oficinistas, estudiantes, maestros, dirigentes, además se incluyó en este grupo a las amas de casa).

7.-Exposición prolongada y crónica (Más de diez años) a altas temperaturas.

-Expuestos: Considerándose aquellas personas que laboraron en sitios donde hay altas temperaturas (cocineros, panaderos, planchadores, trabajadores de fábricas con calderas u hornos).

-No expuestos: Los que no laboraron en sitios con altas temperaturas.

8.-Exposición prolongada y crónica (más de diez años) a radiaciones ionizantes.

- Expuestos: Considerándose a radiólogos, técnicos de radiología, así como individuos que hubiesen recibido radioterapia prolongada.

-No expuestos: Los que no se han expuesto o lo han hecho de forma mínima.

9.-Exposición prolongada y crónica (más de diez años) a sustancias químicas carcinogénicas.

-Expuestos: Aquellas personas que por su labor han tenido contacto con brea, alquitrán, hidrocarburos, lubricantes, sustancias de revelado fotográfico, tintes, lacas, resinas, fertilizantes, pinturas, diluentes (mecánicos, chapisteros, fotógrafos, peluqueras, técnicos de fumigación, etc.).

-No expuestos: Aquellos que no se han expuesto o la exposición ha sido de forma mínima.

10.-Uso prolongado (más de diez años) de inmunosupresores.

-Expuestos: Personas que han realizado tratamientos con inmunosupresores como Metotrexate, Inmuran, Ciclofosfamida.

-No expuesto: aquellos que no han tomado estos fármacos o lo han hecho de forma esporádica.

11.-Presencia de dermatosis precancerosas.

-Presentaban alguna de las siguientes dermatosis precancerosas:

- Cuerno cutáneo.
- Eritroplasia de Queyrat.
- Leucopasias.
- Enfermedad de Paget de la mama.
- Enfermedad de Bowen.
- Liquen escleroso y atrófico.
- Papulomatosis oral florida.

- Papulosis Bowenoide.
- Queratosis senil.
- Queratosis actínica.
- Queratosis seborreica.
- Queratosis arsenical.
- Queratosis por hidrocarburos.
- Queratosis térmicas.
- Queratosis por radiaciones.
- Radiodermatitis crónica.
- Dermatitis actínica crónica.
- Liquen plano de las mucosas.
- Queilitis actínica.
- Cicatrices de quemaduras de segundo y tercer grado.
- Cicatrices del Lupus Eritematoso
- Úlceras crónicas.

-Sin presencia de dermatosis precancerosas.

12.-Antecedente personal de virosis cutánea por el virus del papiloma humano de forma prolongada (más de diez años).

-Con antecedentes.

-Sin antecedentes.

Posteriormente todos los pacientes fueron sometidos a exéresis quirúrgica de las lesiones sospechosas y a las muestras se les realizó estudio histopatológico, con el cual se estableció el diagnóstico del CPNM. Sólo quedaron incluidos en el grupo de casos enfermos los primeros 100 pacientes encuestados y diagnosticados de CPNM clínica e histopatológicamente.

Para la selección del grupo control fueron escogidos al azar personas mayores de 14 años, residentes en el municipio Las Tunas, que estuvieron de acuerdo a colaborar y que no presentaban lesiones cutáneas sugestivas de CPNM. Estas se seleccionaron a razón de 3 individuos por consulta, siendo los primeros en presentarse y cumplir con los criterios de inclusión los estudiados. Todos se examinaron en la misma consulta de dermatología del Hospital docente " Dr. Ernesto Guevara " llevado a cabo por la autora y tutora. Luego del examen dermatológico fueron encuestados teniendo en cuenta las mismas variables estudiadas en los pacientes afectados. Se incluyeron en el grupo control lo primeros 200 individuos encuestados. En total se llevaron a cabo 165 consultas.

Para el procesamiento toda la información fue recopilada en sábanas y más tarde se sometió a análisis mediante el sistema Epiinfo.06. Se utilizaron métodos de medición epidemiológica teniendo en cuenta entre las medidas de frecuencia y ocurrencia el cálculo de porcentaje; y entre las medidas de asociación de tipo proporcional el cálculo de la razón de disparidad o Odds ratio (OR) considerándose su nivel de confianza para el 95%. Además se utilizó el método de medición estadístico inferencial determinándose el chi-cuadrado (X^2) y la probabilidad (P).

En el caso de la variable color de la piel se dividió en 2 grupos, constituidos por los de piel blanca y otras (mestizas y negras). En cuanto a la variable capacidad de bronceado y tendencia a las quemaduras, según fototipo de piel, se divide en 2 grupos: los de poca o nula capacidad de bronceado con tendencia a las quemaduras (fototipos I, II y III) y los de fácil bronceado o piel negra sin tendencia a las quemaduras (fototipos IV, V y VI).

Fueron considerados como FR aquellas variables con $OR > 1$, siendo significativas las que el límite inferior del nivel de confianza del OR para el 95% estuviese por encima de 1, aquellos que el límite inferior se encontraba muy cerca de la unidad (1) fueron considerados de poca significación.

Al evaluar el nivel de confianza para determinar asociación causal, se consideró que guardaron asociación causal las variables que el cálculo del X^2 con su probabilidad presentaron $P \leq 0,05$.

El resultado final se ha expuesto mediante el método estadístico descriptivo dado por tablas de contingencia de 2 x 2, lo cual permitió su análisis y comparación con otros estudios partiendo de la inducción y deducción lógica para arribar a conclusiones y hacer recomendaciones.

Resultados

-Factores de riesgo significativas con asociación causal sobre la aparición del cáncer cutáneo no melánico, por orden de frecuencia.

Factores de riesgo	OR	Intervalo de Confianza	X ²	P
-Exposición a luz UV (sol)	39.86	(39.73; 39.97)	120.9	<0.001
-Edad ≥ 50A	32.67	(32.56; 32.78)	58.62	<0.001
-Piel blanca	27.48	(27.37; 27.59)	101.69	<0.001
-fototipos de piel I, II y III	27.26	(27.15; 27.37)	87	<0.001
-Dermatosis precancerosas.	13.40	(13.29;13.51)	79.38	<0.001
-Exposición a sustancias químicas.	4.33	(4.22; 4.44)	23.8	<0.001
-Exposición a altas temperaturas.	4.30	(4.04; 4.56)	13.6	<0.025
-Antecedentes familiares.	3.70	(3.59; 3.81)	15.9	<0.01

Factores de riesgo poco significativos que no guardan asociación causal con la aparición del CPNM, por orden de frecuencia:

Factores de riesgo	OR	Intervalo de Confianza	X ²	P
-Inmunosupresores	2.73	(2.62; 2.84)	2.98	>0.05
-Sexo M	1.35	(1.24; 1.46)	1.22	>0.05
-VPH	1.29	(1.18; 1.40)	0.099	>0.995
-Exposición a radiaciones.	1.12	(1.01; 1.23)	0.009	>0.995

Análisis y Discusión

Al valorar la relación entre cáncer de piel no melanogénico y la edad (Tabla No 1) se pudo observar una frecuencia en el grupo de edad ≥ 50 Años en pacientes con CPNM, con 83 (83%) enfermos, y en el grupo control predominó el grupo de edad < 50 Años con 174 (87%) individuos.

El análisis estadístico demostró que las personas mayores de 50 años tienen 32.67 veces más riesgo de padecer de CPNM que aquellos de edades inferiores. Constituyendo por orden de frecuencia el segundo factor de riesgo significativo con asociación causal para la aparición del CPNM:

OR=32.67 (32.56; 32.78), $X^2 \approx 58.62$, $P < 0.001$.

Diversos autores hablan sobre la aparición del CPNM en edades entre 60-80 años, y otros plantean que aparece entre la quinta y séptima década de la vida (11,12) Según los resultados encontrados se concuerda con los mismos planteamientos.

La piel es un importante órgano que sirve de protección y sobre ella inciden la acción de factores ambientales tales como: luz ultravioleta, altas temperaturas, radiaciones ionizantes, sustancias químicas carcinogénicas, infecciones. El exceso de exposición a luz solar (luz UV) es probablemente la causa principal del CPNM, por esta razón, esta afección aparece principalmente en personas de edad avanzada, que han sufrido durante años los efectos acumulados de la exposición crónica a la luz solar (11).

Con la edad la piel modifica sus características tornándose atrófica y menos resistente, sumado a esto se encuentra la presencia de lesiones precancerosas, que son el resultado de la exposición prolongada a los factores ambientales citados, todo lo cual pudiera justificar un mayor riesgo de padecer este cáncer en la senitud (13).

Evaluando la relación entre CPNM y el sexo (tabla No 2) se observó que en el grupo de enfermos sobresaltó el sexo masculino con 53 (53%) enfermos y en el grupo control prevalecieron las féminas con 109 (54, 5 %) mujeres.

El análisis estadístico permitió concluir que el sexo masculino tiene 1.35 veces más riesgos de parecer de CPNM que el sexo femenino, sin embargo en el medio estudiado no constituye un factor de riesgo significativo y no guarda relación causal con la aparición del CPNM:

OR= 1.35 (1.24; 1.46), $X^2 \approx 1.22$, $P > 0.05$.

Argus señala que de forma general el sexo masculino es el más afectado relacionándolo sobre todo con labores donde prevalecen los hombres como fuerza laboral, como: trabajadores agrícolas, chóferes, mensajeros, etc. Arenas menciona que el carcinoma basal predomina en las mujeres a razón de 3:1, y el carcinoma epidermoide predomina en varones a razón de 2:1 (15), Kumakawa aborda que ambos sexos pueden verse afectados con similares proporciones (16). En el estudio aunque prevaleció el sexo masculino, la diferencia no fue significativa y por tanto, no representó un factor de riesgo significativo con asociación causal.

Al evaluar la relación entre CPNM y el color de la piel (tabla No 3) se pudo apreciar que en el grupo de enfermos la mayoría era de piel blanca con 92 (92%) pacientes y en el grupo control eran de otros (mestiza y negra) integrado por 141 (70.5 %) individuos.

Estadísticamente se pudo concluir que las personas blancas presentan 27.48 veces más riesgos de padecer de CPNM que aquellos de piel mestiza o negra, constituye por orden de frecuencia el tercer factor de riesgo significativo con asociación causal sobre el CPNM:

OR= 27.48 (27.37; 27.59), $X^2 \approx 101.69$, $P < 0.001$.

En la literatura revisada son múltiples los estudios que resaltan el predominio del CPNM, en personas de piel blanca, sobre todo de ojos claros y con tendencia a las quemaduras solares. (7). Los resultados del estudio coinciden con los autores revisados.

La melanina es un pigmento que no sólo nos da el color de la piel, sino que representa una importante pantalla endógena protegiéndonos de las radiaciones UV, que penetran a la piel, absorbiéndolas, además las lesiones que estas radiaciones producen en los componentes celulares (ácido nucleico) son representados por mecanismos enzimáticos reparadores. (8). El pigmento melánico se encuentra en mayores cantidades en la piel negra, no así en la piel blanca, siendo esta un terreno propicio para el desarrollo del CPNM.

Al establecer la relación entre el PCNM y la capacidad de bronceado y tendencia a las quemaduras (tabla No 4) se reveló en el grupo de afectos la prevalencia de pacientes con poca o nula capacidad de bronceado y tendencia a las quemaduras (fototipos de piel I, II, III) con 94 (94%) casos, y en el grupo control prevalecieron los de fácil e intenso bronceado sin tendencia a las quemaduras (fototipo de piel IV, V y VI) con 127 (63,5 %) casos.

EL análisis destaca que las personas con poca o nula capacidad de bronceado y gran tendencia a las quemaduras (fototipo de piel I, II y III) tienen 27.26 veces más riesgo de padecer de CPNM, representando el cuarto factor de riesgo significativo con asociación causal sobre la aparición del CPNM:

OR =27.26 (27.15; 27.37), $X^2 \approx 87$, $P < 0.001$.

La capacidad de bronceado en los individuos depende de la cantidad de pigmento melánico con que se cuente, siendo aquellos donde el pigmento está disminuido a ausente los más propensos a las quemaduras solares, debido a su poca o nula capacidad de bronceado. Estas personas son más lábiles para padecer de lesiones precancerosas sobre las que asientan el CPNM.

Stryker al igual que otros científicos hacen alusión de la frecuencia de estos tumores cutáneos en personas con fototipo de piel I y II fundamentalmente y la alta susceptibilidad de los albinos de padecer CPNM. (7). Los resultados arrojados avalan estas observaciones.

Examinándose la relación entre el CPNM y el antecedente familiar de estas neoplasias (tabla No 5) se reveló que tanto en el grupo de enfermos como en el grupo control dominaron las personas sin antecedentes familiares. En el grupo de enfermos sólo hubo 28 (28%) pacientes con antecedentes familiares y en el grupo control hubo sólo 19 (9,5%) casos.

Luego del análisis estadístico se pudo determinar que los individuos con antecedentes familiares de CPNM tienen 3.70 veces más riesgos de padecer de CPNM que aquellos que no lo presentan, constituyó un factor de riesgo significativo con asociación causal sobre la aparición del CPNM:

OR =3.70 (3.59; 3.81), $X^2 \approx 15.9$, $P < 0.01$.

En la literatura revisada el antecedente hereditario fue abordado por Runger, quien comprobó que un 35% de sus pacientes con cáncer de piel tenían antecedentes familiares. (19). Aunque no se ha podido demostrar la transmisión genética, Oshton plantea que personas con antecedentes familiares son más susceptibles a sufrir mutaciones en algunos tipos particulares de genes cuando las células de la piel son expuesta de forma espontánea o provocada, a agentes carcinogénicos (20). Aunque no de forma tan significativa el resultado encontrado concuerda con los autores citados.

Al considerar la relación entre el CPNM y la exposición prolongada y crónica a la luz UV (tabla No 6) se pudo notar el predominio de los pacientes expuestos en el grupo de enfermos con 93 (93%) casos, y en el grupo control predominaron las personas no expuestas siendo 150 (75%) individuos.

En el análisis estadístico se hizo connotar que las personas expuestas a la luz UV de forma prolongada y crónica presentan 39.86 veces más riesgo de padecer de CPNM que los expuestos, siendo el factor de riesgo más significativo con asociación causal sobre la aparición del CPNM:

OR =39.867 (39.73; 39.97), $X^2 \approx 120.9$, $P < 0.001$.

La exposición al sol como factor de riesgo relevante significativo para la aparición del CPNM ha sido abordado desde el siglo XIX, y en toda la literatura revisada se hace alusión a la misma siendo más frecuente el cáncer cutáneo en aquellas personas que trabajan o realizan labores al aire libre, sobre todo en horarios entre 10:00Am y 3:00Pm. (21). El producto de la investigación confirma este planteamiento.

Las radiaciones UV producen alteraciones en el ácido desoxirribonucleico (ADN) de los queratinocitos, iniciando cambios de transcripción de ADN directamente o por transducción de señal. Inducen mutaciones activando proteoncógenos y genes supresores de tumores (GST P53) que alteran los efectos biológicos. (22). Además la luz UV inhibe la respuesta inmunológica ante antígenos ambientales. En animales de experimentación, se ha demostrado que la luz UV afecta la función de las células de Langerhans, responsables de la activación de los linfocitos T, células similares, responsables de inducción selectiva de vías de linfocitos supresores, son resistentes a la lesión o radiación UV. Este fenómeno podría causar desequilibrio local de la función de las células T que favorecería la génesis y progresión tumoral (15, 23, 24). Estos fenómenos ocurren con la exposición crónica a la luz UV B (290-320 nm) y en menor extensión a la luz UV A (320-400 nm), particularmente asociado con defectos genéticos ligados a la carcinogénesis y al fotoenvejecimiento (25, 26).

Al analizarse la relación entre CPNM y la exposición prolongada y crónica a altas temperaturas (tabla No 7) se observó que en el grupo de enfermos hubo 20 (20 %) pacientes expuestos y en el grupo control hubo 11 (5.5%) personas expuestas. Predominando en ambos grupos los casos no expuestos.

Al análisis estadístico se resaltó que las personas expuestas de forma prolongada y crónica a altas temperaturas tienen 4.30 veces más riesgo de padecer de CPNM que las no expuestas, constituyendo en factor de riesgo significativo con asociación causal sobre la aparición del CPNM:

OR=4.30 (4.04; 4.56), $X^2 \approx 13.6$, $P < 0.025$

Freack plantea que la exposición crónica a altas temperaturas como: uso de bolsas calientes, permanecer frente al fuego y laborar con altas temperaturas contribuye a la aparición de las queratosis térmicas, sobre las cuales posteriormente asientan tumores cutáneos malignos como el Carcinoma Epidermoide (27). Estadísticamente en el estudio los resultados corroboraron este planteamiento.

Al precisarse la relación entre CPNM y la exposición prolongada y crónica a radiaciones ionizantes (tabla No 8) se observó que en ambos grupos de estudio hubo pocos individuos expuestos, con cinco (5%) pacientes enfermos y nueve (4,5%) personas en el grupo control.

Estadísticamente se determinó que las personas expuestas a radiaciones ionizantes presentan 1.12 veces más riesgos de enfermar de CPNM que los no expuestos. Constituye el factor de riesgo de más baja significación que no guarda relación causal con la aparición del CPNM:

OR =1.12 (1.01; 1.23), $X^2 \approx 0.009$, $P < 0.995$.

La radiodermatitis crónica contribuye a la aparición del carcinoma epidermoide. Las mismas son el resultado de la sobredosificación de radiaciones ionizantes, ya sea como consecuencia de la terapia fraccionada para afecciones malignas y benignas o accidentalmente como pasa en profesionales que en otros tiempos trabajaron sin la protección adecuada. El efecto crónico aparece años más tarde. Se considera que la dosis umbral acumulativa es mayor de 1000 radiaciones con rayos Roentgen y más de 5000 radiaciones con rayos Grenz. Los factores que aumentan el riesgo de carcinomas cutáneos en las áreas de radiodermatitis parecen corresponder a mayor exposición a la

luz UV, menos pigmentación cutánea, y a las lesiones localizadas en el rostro. (27,28). Actualmente las radiaciones ionizantes, aunque continúan siendo un factor de riesgo han ido disminuyendo su papel activo en la incidencia del CPNM debido a las medidas de protección adoptada para las personas que trabajan bajo la influencia de la radiaciones ionizantes. En cuanto a su uso terapéutico, se ha reservado para afecciones malignas, estando en desuso para afecciones benignas, además en décadas pasadas se usaba el Cesio, causante de radiodermatitis crónica, en estos momentos, se usa el Cobalto 60 que libera radiaciones por debajo de la superficie de la piel. Sólo del 10-15% de los pacientes tratados con radiaciones ionizantes por cualquier afección maligna han presentado cáncer cutáneo a largo plazo. (29).

El estudio coincide con los autores revisados y además es importante señalar, que en el municipio Las Tunas no existen fuentes potentes de radiaciones.

Al determinar la relación del CPNM y la exposición prolongada y crónica a sustancias químicas carcinogénicas (tabla No 9). Se reveló que en el grupo de enfermos hubo 36 (36%) afectados y en el grupo control hubo 23 (11,5%) personas por lo que en ambos grupos predominaron los no expuestos.

Estadísticamente se resaltó que las personas expuestas de forma prolongada y crónica a sustancias químicas carcinogénicas presentan 4.33 veces más riesgo de padecer de CPNM que las no expuestas, es por tanto, un factor de riesgo significativo con asociación causal sobre la aparición de CPNM:

OR =4.33 (4.22; 4.44), $X^2 \approx 23.8$, $P < 0.001$.

En la literatura ha sido reportada la relación entre el cáncer de piel y la exposición a sustancias químicas como el arsénico, mostaza nitrogenada aplicada tópicamente, hidrocarburos orgánicos, nitroureas, alquitrán, aceite mineral. (30,31)

En la investigación realizada se comprobó que la exposición a sustancias químicas, sobre todo hidrocarburos y sus derivados, representan un factor de riesgo para el CPNM en el medio estudiado.

Básicamente se admite, que una dosis ínfima de cualquier sustancia cancerígena, administrada durante un periodo de tiempo suficiente, termina produciendo cáncer. Así mismo, cada dosis tiene un efecto acumulativo. (32).

Evaluando la relación entre CPNM y el uso prolongado y crónico de inmunosupresores (tabla No 10) se evidenció que fue baja la frecuencia de personas que habían usado inmunosupresores en ambos grupos con nueve (9%) enfermos de CPNM y siete (3,5%) personas en el grupo control.

En el análisis estadístico se evidenció que las personas que usan inmunosupresores de forma prolongada tienen 2.73 veces más riesgo de padecer de CPNM que aquellas que no los usan, o lo hacen esporádicamente. Representó el primer factor de riesgo de poca significación, sin asociación causal con la aparición del CPNM:

OR =2.73 (2.62; 2.84), $X^2 \approx 2.98$, $P < 0.05$.

Algunos autores como Klauss y Berhane plantean que el exceso de PUVA terapia, la excesiva fotoquimioterapia, el uso crónico del Methotrexate como tratamiento de la artropatía psoriática y el uso de otros inmunosupresores como el Inmuran y la Ciclofosfamida, sobre todo en pacientes con trasplante renal, además del uso de la quimioterapia, pueden desarrollar años después tumores cutáneos malignos (3,33). Roberto Arenas ha planteado que la transformación maligna de los queratinocitos es más alta en pacientes inmunosuprimidos (15). Los resultados de la investigación corroboraron, pero no tan significativamente, la veracidad de estos planteamientos.

En cuanto a la relación entre el CPNM y la presencia de dermatosis precancerosas (tabla No 11) hubo en el grupo de enfermos predominio de aquellos pacientes que presentaban dermatosis precancerosas, con 57 (57%) casos, y en el grupo control hubo, sin embargo, tan sólo 18 (9%) casos.

En el análisis estadístico se pudo determinar que aquellas personas con dermatosis precancerosas tienen 13.40 veces más riesgo de padecer CPNM que aquellos que no las presentan. Representó el quinto factor de riesgo significativo con asociación causal sobre la aparición del CPNM:

OR = 13.40 (13.29; 13.51), $\chi^2 \approx 79.38$, $P < 0.001$.

El antecedente de dermatosis precancerosas y su relación directa con el CPNM ha sido demostrado por múltiple trabajos científicos. También el resultado de este trabajo constata que todo lo planeado al respecto por los diversos científicos, es muy veras.

Pandeya habla sobre la relación directa entre la Eritroplasia de Queyrat, enfermedad de Bowen, Cuerno cutáneo, y la aparición del Carcinoma epidermoide. (34) Ortonne refiere que las queratosis son frecuentes asientos del CPNM. (35). Orlando Rodríguez en su estudio demuestra que el Liquen Plano de la mucosa oral sirve de asiento al cáncer espinocelular de la mucosa bucal. (36). Murphy plantea que el tumor epidermoide puede asentar sobre cicatrices del Lupus Eritematoso y de quemaduras de segundo grado y tercer grado; radiodermatitis y úlceras crónicas, con un 20-25% de probabilidades de desarrollar metástasis (37). Otros autores también hacen alusión a la queilitis actínica, Enfermedad de Paget de la mama, Liquen escleroso y atrófico, papulosis bowenoide, queratosis seborreica, queratosis actínica, queratosis senil, leucopasias, sobre las que años posteriores aparecen lesiones tumorales malignas (38).

Valorando la relación entre el CPNM y el antecedente de virosis cutánea por el VPH. (Tabla No 12) se puede apreciar que hubo pocas personas con este antecedente en ambos grupos. En el grupo de enfermos hubo solo siete (7%) casos y el grupo control solo hubo 11(5,5%) casos.

Estadísticamente se apreció que las personas afectadas por el VHP tienen 1.29 veces más riesgo de padecer de CPNM que aquellos no afectados. Resultó ser un factor de riesgo de muy baja significación, sin asociación causal con el CPNM:

OR = 1.29 (1.18; 1.40), $\chi^2 \approx 0.099$, $P < 0.995$.

El virus del Papiloma Humano es un virus maligno que se replica en el núcleo de las células epiteliales infectadas, existen 70 subtipos, de los cuales 20 infectan el tracto genital. Varios estudios hablan sobre su potencial oncogénico. Las lesiones causadas por el VPH pueden dividirse a grandes rasgos en las que tienen escaso potencial de transformación maligna (producida por los genotipos VPH 5-8,11,42-44) que producen verrugas genitales visibles, cuya progresión hacia la lesión premaligna o maligna es muy rara; y las de gran potencial oncogénico (genotipos VHP 16,18,31,33,35-37,39,40,45,51,52,56,58,60) que muestran una estrecha asociación con la displasia, neoplasia intraepitelial y carcinoma cervical (39-41).

El tratamiento de las lesiones cutáneas no elimina eficazmente, ni modifica la historia natural de la infección, y no evita del todo, el desarrollo del cáncer. (42) aunque en este estudio constituye un factor de riesgo de muy baja significación, aún así se corrobora que es causa de carcinoma epidermoide en los genitales.

Conclusiones

Los factores de riesgos significativos con asociación causal sobre la ocurrencia del incremento del CPNM en el municipio Las Tunas, por orden de frecuencia son: Exposición a luz UV, edad ≥ 50 años, piel blanca, poca o nula capacidad de bronceado con tendencia a las quemaduras (fototipos de piel I, II, III), dermatosis precancerosas, exposición a sustancias químicas carcinogénicas, exposición a altas temperaturas y antecedentes familiares de CPNM.

Los factores de riesgo poco significativos, sin asociación causal sobre la aparición del CPNM en el municipio Las Tunas, por orden de frecuencia son: uso de inmunosupresores, sexo masculino, antecedentes de virosis cutáneas por VPH y exposición a radiaciones ionizantes.

Recomendaciones

El cáncer cutáneo no melánico presenta una alta morbilidad a nivel mundial, por lo que se considera oportuno recomendar: incrementar las actividades de promoción y prevención de salud, en Las Tunas, haciendo énfasis en aquellos factores de riesgo que pueden modificarse como: exposición al sol, a altas temperaturas, a radiaciones ionizantes, a sustancias químicas carcinogénicas y el uso de inmunosupresores.

Referencias Bibliográfica

1. Ramos Israel L. Epidemiología del cáncer de piel no melanoma. Rev. Cubana Oncol. 2001; 17 (1):43-7.
2. Angulo y Rubén, P. Lorrando Lamadrid. Consideraciones sobre prevención de cáncer de piel. Rev. Cubana de Oncol. 2000; 16 (3):19-28.
3. Wolf Klauss. Color atlas and synopsis of clinical dermatology. 5 th edition, 2002; 886-92.
4. Campaña de sensibilización Solar. AECC. España. 2006; 7 (1):21.
5. Fernández Hernández-Baquero Guillermo. Dermatología. La Habana: Ed Pueblo y Educación, 1986; 24, 381-9.
6. Stryker JE, Solky BA, Emmons KM. A content analysis of news coverage of skin cancer prevention and detection, 1979 to 2003. Arch Dermatol. 2005; 141 (4):191-6.
7. Bonadonna G-Robustella de Lla Gune G. Manual de oncología medica. T II. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 1985; 412-3.
8. De Vita Jr-Hellman Roseberg. Cáncer. Principios y práctica de oncología. TII. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 1985; 1010-11.
9. Domonkos Andrew. Tratado de Dermatología. TII. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 1983; 813-34.
10. Fitzpatrick. Tratado de Dermatología. T I. México. Interamericana, 2000; 525-91.
11. Castillo Menéndez María D, Cabrera Pereda María J. correlación clínico-histopatológica de pacientes operados de cáncer de piel no melanocítico en la provincia de Cienfuegos, año 2001. Rev. Cubana Med. 2003; V 42 (3):9-21.
12. Álvarez Sintés Roberto. Temas de Medicina General Integral. T II. La Habana: Ed Ciencias Médicas, 2001; 979-80.
13. Salcedo Rangel Ana P, Gutiérrez Vidrio Rosa Ma. Cáncer de piel en el centro dermatológico Pascuas. Estudio epidemiológico de 10 años. 2005. [En línea] <http://web.edscohast.com>.
14. Argus Acarturk T. Non melanoma skin cancer. Clin Plas Surg. 2005; 32 (2):73-9.
15. Arenas Roberto. Dermatología: Atlas, diagnóstico y tratamiento. 3ra edición, 2006; 590-97.

16. Kumakawa. Prevalencia de neoplasias cutáneas en el hospital Dos de Mayo. Periodo Enero 2002- Diciembre 2003. Florida dermatol. Perú. 2004; 15 (3):161-6.
17. Victoria Bárzaga, Héctor Oscar, Sánchez Lazo Laura. Relación clínico histopatológica de lesiones tumorales de la piel. Archivo médico de Camagüey. 2006; 10 (4):1025-55.
18. Zerqueira Jorge Luis P. Incidencia of lesions cutanea maligno faciales. Rev. Cubana Estomatología. 2003; 40 (1):52-60.
19. Runger TM, Virgilio I Sarkor P, Depuho RA, Sharpless NE. How description of cell cycle regulation genes might predispose to son induced skin cancer cell cycle. 2005; 15 (8):35-41.
20. Oshton KJ, Carlees MA, Griffiths LR. Citogenetra. Alterations in no melanoma skin cancer a review. Genes chromosomes cancer. 2005; 15 (4):7-14.
21. Prevención del cáncer de piel. Despertar. Venezuela. 2005; 1 (4):1-10.
22. Manssur Julián. Dermatología. La Habana: Ed Ciencias Médicas, 2002; 99-101.
23. Frede Silvia, Hilba Ernesto. Aspectos biomeleculares del carcinoma basocelular y su relación con la metástasis. 2003 [En línea] <http://bases.bireme.br>
24. Quim Ag. Ultraviolet radiation and skin carcinogenesis. Br J Hosp. Med. 2000; 58 (6):95-103.
25. Medina Armando. Consecuencias del estrés oxidativo de la piel por radiaciones UV. 2006. [En línea] <http://scielo.sld.cu>.
26. Sabatez Martínez Manuel. Estudios de casos y controles sobre factores de riesgo de cáncer de piel. 2005. [En línea] <http://www.bvs.sld.cu>
27. Freack J. Identification of skin cancer. Benign and premalignant lesions. Br J Community Nurs. 2005; 10 (1):6-12.
28. Falabella F Rafael. Fundamentos de Medicina. Dermatología. 5 ta edición. Colombia, 2005; 294-6.
29. Salud para la vida. 2006 [En línea] <http://www.saludparalavida.sld.cu>.
30. Marhs R. Two decades of the public health approach to skin cancer control in Australia. Auras J. Dermatol. 2003; 3 (4): 31-9.
31. Gutierrez Vidrio Rosa Ma. Cancer de piel. Rev Fac Med UNAM. 2003; Vol 46 (4): 31-9.

32. Los hidrocarburos y la aparición de lesiones cutáneas premalignas y malignas. 2005. [En línea] <http://www.seom.org>.
33. Berhane T, Haliday GM, Cooke B, Barnetson Rst. Inflammation is associated with pregression of actinic keratoses to squamous cell carcinoma in humans. Br J Dermatol. 2004; 2 (5): 146-58.
34. Pandeya N, Purdie DM, Green A, Williams G. Repeated occurrence of basal cell carcinoma of the skin and multifactorial survival analysis. Follow-up data from the Nambour skin cancer prevention trial. Epidemiol. 2005; 161 (8): 748-54.
35. Ortonne JP. From actinic keratoses to squamous cell carcinoma. Br J Dermatol. 2003; 146 (61):20.
36. Rodríguez Orlando C. Manifestaciones mucocutáneas del liquen plano. Rev. Cubana Estomatología. 2002; 39 (2): 99-117.
37. Murphy GF, Mihhm Mc. Tumores epidermics premalignas y malignas. Patología estructural y funcional. 6^{ta} edición. Madrid, 2003; 2113.
38. Montenegro Valera Isora. Precancerosis en la piel: morbilidad y control en el paciente geronte. 2003 [En línea] <http://bvs.sld.cu>
39. Papiloma virus aporta riesgos de cáncer de piel. 2006 [En línea] <http://www.sld.cu/servicio/aldia/view.06>
40. Richard E Behrman. Enfermedades infecciosas. Papiloma virus. En Nelson. Tratado de Pediatría. 17ta edición. Mc Graw-Hill Interamericana, 2005; 2420.
41. De la Torre Montejo Ernesto. Pediatría. Dermatología. La Habana: Ed Ciencias Médicas, 2005; 22-23.
42. Colectivo de autores. Infecciones de transmisión sexual, pautas para su tratamiento. Ciudad de La Habana. MINSAP, 2004; 81-4.

Bibliografía

1. Álvarez Sintés Roberto. Temas de Medicina General Integral. T II. La Habana: Ed Ciencias Médicas, 2001; 979-80.
2. Angulo y Rubén P, Lorrando Lomadrid. Consideraciones sobre prevención del cáncer de piel. Rev Cubana Oncol. 200; 16 (3): 19-28.
3. Arenas Roberto. Dermatología: Atlas, diagnóstico y tratamiento. 3ra edición, 2006; 590-97.
4. Argus Acarturk T. Non melanoma skin cancer. Clin Plas Surg. 2005; 32 (2): 73-9.
5. Berhane T, Haliday GM, Cooke B, Barnetson Rst. Inflammation is associated with progression of actinic keratoses to squamous cell carcinomas in humans. Br J Dermatol. 2004; 2 (5): 146-58.
6. Bonadonna G-Robustella de Lla Gune G. Manual de oncología médica. T II. La Habana: Ed Científico-Técnica, 1985; 412-3.
7. Campaña de sensibilización solar. AECC. España. 2006; 7 (1):21.
8. Campo Contrain Jorge, Velázquez Arenas Leobardo. Día de detección y prevención del cáncer de piel. Rev Mex Dermatología. 2005; 49 (5):3-5
9. Castillo Menéndez María D, Cabrera Pereda María J. Correlación clínico-histopatológica de pacientes operados de cáncer de piel no melanocítico en la provincia de Cienfuegos, año 2001, Rev Cubana Med. 2003; V 42 (3):9-21.
10. Colectivo de autores. Infecciones de transmisión sexual, pautas para su tratamiento. Ciudad de la Habana. MINSAP, 2004; 81-4.
11. Cruz Zoraida. Incidencia de Carcinoma basocelular y epidermoide, Rev Mex Dermatología. 2007; V 51 (4): 149-153.
12. De la Torre Montejo Ernesto. Pediatría. Dermatología. La Habana: Ed Ciencias Médicas, 2005; 22-23.
13. De Vita Jr-Hellman Roseberg. Cáncer. Principios y práctica de oncología. T II. La Habana: Ed Científico-técnica, 1985; 1010-11.
14. Domonkos Andrew. Tratado de Dermatología. T II. La Habana: Ed Científico-técnica, 1983; 813-34.

15. Erazo M. Evolución de la mortalidad por cáncer de piel en Chile: 1980-2000. Rev chil Dermatol. 2003; 19 (3): 173-177.
16. Estrada Sarmientos Manuel. Cáncer cutáneo en el paciente geriátrico. Rev Cubana Oncol. 2001; 17 (3):171-5.
17. Falabella. F Rafael. Fundamentos de Medicina. Dermatología. 6 ta edición. Colombia, 2005; 294-6
18. Fernández Hernández-Baquero Guillermo. Dermatología. La Habana: Ed Pueblo y Educación, 1986; 24, 381-9
19. Fitzpatrick. Tratado de Dermatología. T I. México. Interamericana, 2000;525-91
20. Freack J. Identification of skin cancer. Benign and premalignant lesions. Br J Community Nurs. 2005; 10 (1): 6-12
21. Frede Silvia, Hilba Ernesto. Aspectos biomoleculares del carcinoma basocelular y sus relaciones con la metástasis. 2003 [En línea] <http://bases.bireme.br>
22. Gutierrez Vidrio Ros Ma. Cancer de piel.Rev Fac Med UNAM. 2003; Vol 46 (4): 31-9
23. Jong FJ. Expression of 40 and fas ligand in Bowen's disease squamous cell. Carcinoma and basal cell. Carcinoma Yunser Med. 2002; 43 (3): 37-43
24. Kumakawa. Prevalencia de Neoplasias cutáneas en el hospital Dos de Mayo. Periodo Enero 2003-Diciembre 2003. Folio dermatol. Perú. 2004; 15 (3): 161-6
25. Los hidrocarburos y la aparición de lesiones cutáneas premalignas y malignas. 2005. [En línea] <http://www.seom.org>
26. Manzur Julián. Dermatología. La Habana: Ed Ciencias Médicas, 2002; 99-101
27. Marhs R Two decades of the public health approach to skin cancer control in Australia. Austral J. Dermatol. 2003; 3 (4): 50-9
28. Medina Armando. Consecuencias del estrés oxidativo de la piel por radiaciones UV. 2006. [En línea] <http://scielo.sld.cu>
29. Montenegro Valera Isora. Precancerosis en la piel: morbilidad y control en el paciente geronte. 2003. [En línea] <http://bvs.sld.cu>
30. Murphy GF, Minhm Mc. Tumores epidermics premalignas y malignas. Patología estructural y funcional. 6^{ta} edición. Madrid, 2003; 2113
31. Ortonne Jp. From actinic keratosis to squamous cell carcinoma. Br J Dermatol. 2003; 146 (61):20

32. Oshton KJ, Carlees MA, Griffiths LR. Citogenetic. Alterations in non melanoma skin cancer a review. *Genes chromosomes cancer*. 2005; 15 (4): 7-14
33. Pandeya N, Purdie Dm, Green A, Williams G. Repeated occurrence of basal cell carcinoma of the skin cancer prevention trial. *Epidemiol*. 2005; 161 (8): 748-54
34. Papiloma virus aporta riesgos de cáncer de piel. 2006 [En línea] <http://www.sld.cu/servicio/aldial/view.06>
35. Prevención de cáncer de piel. *Despertar*. Venezuela. 2005; 1 (4): 1-10
36. Quim Ag. Ultraviolet radiation and skin carcinogenesis. *Br J Hosp. Med*. 200; 58 (6): 95-103
37. Ramos Israel L. Epidemiología del cáncer de piel no melanoma. *Rev Cubana Oncol*. 2001; 17 (1): 43-7
38. Rassner G. Atlas y texto de Dermatología. 5ta edición. Madrid: Ed español. 2001; 169-77
39. Richard E Behrman. Enfermedades infecciosas. Papiloma virus. En Nelson. Tratado de Pediatría. 17^{ta} edición. Mc Graw-Hill Interamericana, 2005; 2420
40. Robbins Stanley L, Contran ranzi S, Kumar Vinay. Patología estructural y funcional. 5ta edición, 1995; 1289-90
41. Rodríguez García R, Hechavarria Miyares J, Azze Pavón Ma. Cáncer de piel y ocupación. *Rev Cubana med*. 2002; 40 (4): 15-23
42. Rodríguez Orlando C. Manifestaciones mucocutáneas del Liquen plano. *Rev Cubana Estomatología*. 2002; 39 (2): 99-117
43. Runger TM, Virgilio I Sarkor P, Depuho RA, Sharpless Ne. How description of cell cycle regulation genes might predispose to sun induced skin cancer cell cycle. 2005; 15 (8): 35-41
44. Sabatez Martínez Manuel. Estudios de casos y controles sobre factores de riesgo de cáncer de piel. 2005 [En línea] <http://www.bvs.sld.cu>
45. Salinas H, Almenara J, Reyes A, Silva P. Estudio de variables asociadas al cáncer de piel en Chile mediante análisis de componentes principales. *Actas Dermo-sifilográficas*. 2006; V 97 (4): 241-6
46. Salud para la vida. 2006 [En línea] <http://www.saludparalavida.sld.cu>
47. Salcedo Rangel Ana P, Gutiérrez Vidrio Rosa Ma. Cáncer de piel en el centro

dermatológico Pascuas. Estudio epidemiológico de 10 años. 2005 [En línea]
<http://web.ebscohost.com>

48. Stryker JE, Solky BA, Emmons KM. A content analysis of news coverage of skin cancer prevention and detection, 1979 to 2003. Arch Dermatol. 2005; 141 (4): 491-6
49. Victoria Bárzaga Héctor Oscar, Sánchez Lazo Laura. Relación clínico histopatológica de lesiones tumorales de la piel. Archivo medico de Camagüey. 2006; 10 (4): 125-55
50. Woerle B, heclamn H, Kang M. Cragraphiar surgery of basal cells carcinoma of the head. Recent results. Cancer Rev. 2002; 10 (16): 29-35
51. Wolff Klauss. Color atlas and synopsis of clinical dermatology. 5 Th edition, 2005; 886-92.
52. Yiannias JA, Goldburng LH. The relation of basal cell carcinoma to squamous cell. Carcinoma in Houston Texas. J Dermatol Surg Oncol. 2002; 16 (5): 73-8
53. Zerqueira Jorge Luis. Incidencia of lesions cutaneus maligno faciales. Rev Cubana Estomatología. 2003; 40 (1): 52- 60

Anexos

Anexo 1

Encuesta.

Edad: _____ Sexo: _____ Color de la piel: _____

Fototipo de piel: _____

Antecedentes familiares de CPNM: Sí _____ No _____

Exposición prolongada y crónica a la luz solar:

Sí _____ No _____ Tiempo: _____

Exposición prolongada y crónica a altas temperaturas:

Sí _____ No _____ Tiempo: _____

Exposición prolongada y crónica a radiaciones ionizantes:

Sí _____ No _____ Tiempo: _____

Uso prolongado y crónico de sustancias químicas carcinogénicas:

Sí _____ No _____ Tiempo: _____

Uso prolongado de inmunosupresiones:

Sí _____ No _____ Tiempo: _____

Presencia de dermatosis precancerosas:

Antecedente personal de virosis cutánea por VPH

Sí _____ No _____ Tiempo: _____

ID: _____

Anexo 2

Hospital General Docente

Dr. Ernesto Guevara de la Serna

Las Tunas

Factores de riesgo del cáncer de piel no melanogénico.

Tabla Nº 1: Distribución según la edad.

Edad	Grupo CPNM	%	Grupo Control	%	Total
<50 Años	17	17	174	87	191
≥50 Años	83	83	26	13	257
Total	100	100	200	100	300

OR (Edad ≥ 50 A)=32.67 (32.56; 32.78)

$X^2 \approx 58.62$ P < 0.001

Fuente: encuesta

Tabla Nº2: Distribución según el sexo.

sexo	Grupo CPNM	%	Grupo Control	%	Total
M	53	53	91	45.5	144
F	47	47	109	54.5	156
Total	100	100	200	100	300

OR (Sexo M) = 1.35 (1.24; 1.46)

$X^2 \approx 1.22$ P > 0.05

Fuente: encuesta

Tabla № 3: Distribución según el color de la piel.

Color de la piel	Grupo	%	Grupo	%	Total
	CPNM		Control		
Blanca	92	92	59	29.5	151
Otros(mestizo y negro)	8	8	141	70.5	149
Total	100	100	200	100	300

OR (B) = 27.48 (27.37; 27.59)

$X^2 \approx 101.69$ P < 0.001

Fuente: encuesta

Tabla № 4: Distribución según capacidad de bronceado y tendencia a las quemaduras (fototipo de piel).

fototipos de piel	Grupo	%	Grupo	%	Total
	CPNM		Control		
Fototipos I ,II , III	94	94	73	36.5	167
Fototipos IV, V, VI	6	6	127	63.5	133
Total	100	100	200	100	300

OR (fototipos I-III)= 27.26 (27.15; 27.37)

$X^2 \approx 87$ P < 0.001

Fuente: encuesta

Tabla № 5: Distribución según antecedentes familiares de CPNM.

Antecedentes familiares	Grupo CPNM	%	Grupo Control	%	Total
Con antecedentes	28	28	19	9.5	47
Sin antecedentes	72	72	181	90.5	253
Total	100	100	200	100	300

OR (APF) = 3.70 (3.59; 3.81)

$X^2 \approx 15.9$ P < 0.001

Fuente: encuesta

Tabla № 6: Distribución según exposición a luz uv.

Luz UV	Grupo CPNM	%	Grupo Control	%	Total
Expuestos	93	93	50	25	143
No expuestos	7	7	150	75	157
Total	100	100	200	100	300

OR (Exp.) = 39.86 (39.73; 39.97)

$X^2 \approx 120.9$ P < 0.001

Fuente: encuesta

Tabla № 7: Distribución según exposición a altas temperaturas.

Alta temperatura	Grupo CPNM	%	Grupo Control	%	Total
Expuestos	20	20	11	5.5	31
No expuestos	80	80	189	94.5	269
Total	100	100	200	100	300

OR (Exp.) = 4.30 (4.04; 4.56)

$X^2 \approx 13.6$ P < 0.025

Fuente: encuesta

Tabla № 8: Distribución según exposición a radiaciones ionizante.

Radiaciones	Grupo CPNM	%	Grupo Control	%	Total
Expuestos	5	5	9	4.5	14
No expuestos	95	95	191	95.5	186
Total	100	100	200	100	300

OR (Exp.) = 1.12 (1.01; 1.23)

$X^2 \approx 0.009$ P > 0,995

Fuente: encuesta

Tabla Nº 9: Distribución según exposición a sustancias químicas carcinogénicas.

Sustancias químicas carcinogénicas	Grupo CPNM	%	Grupo Control	%	Total
Expuestos	36	36	23	11.5	59
No expuestos	64	64	177	88.5	241
Total	100	100	200	100	300

OR (Exp.) = 4.33 (4.22; 4.44)

$\chi^2 \approx 23.8$ P < 0.001

Fuente: encuesta

Tabla Nº 10: Distribución según el uso de inmunosupresores.

Inmunosupresores	Grupo CPNM	%	Grupo Control	%	Total
Expuestos	9	9	7	3.5	16
No expuestos	91	91	193	96.5	284
Total	100	100	200	100	300

OR (Exp.) = 2.73 (2.62; 2.84)

$\chi^2 \approx 2.98$ P > 0.05

Fuente: encuesta

Tabla № 11: Distribución según presencia de dermatosis precancerosas.

Dermatosis precancerosas	Grupo	%	Grupo	%	Total
	CPNM		Control		
Presentaban	57	57	18	9	75
No presentaban	43	43	182	91	225
Total	100	100	200	100	300

OR (Si.) = 13.40 (13.29; 13.51)

$X^2 \approx 79.38$ P < 0.001

Fuente: encuesta

Tabla № 12: Distribución según antecedentes de virosis cutánea por VPH.

VPH	Grupo	%	Grupo	%	Total
	CPNM		control		
Con antecedentes	7	7	11	5.5	18
Sin antecedentes	93	93	189	94.5	282
Total	100	100	200	100	300

OR (VPH.) = 1.29 (1.18; 1.40)

$X^2 \approx 0.099$ P > 0,995

Fuente: encuesta